

Isavr va makedoniyaliklar davrida Vizantiyaning ichki va tashqi siyoti
Zokirjonov M.Sh Mirzo Ulug'bek nomidagi O'ZMU Tarix fakulteti magistranti

Rezume:

Mazkur maqola Vizantiya imperiyasining tarixiga, uning ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy'-madaniy hayotiga, Vizantiyaning Sharq va G'arb o'rtasidagi munosabatlarda tutgan o'rniga, isavrlar va makedoniyaliklar davrida Vizantiyaning ichki va tashqi siyosatiga, Vizantiya imperiyasining tarixini o'rgangan tarixchi olimlarga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: Sharqiy Rim imperiyasi, Vizantiya, Konstantinopol, patriarx, sivilizatsiya, numisma, migratsiya, isavrlar, makedoniyaliklar.

"Jahon tarixi" fanida butun Yevropa mintaqasining qadimgi davrdan tortib bugungi kungacha bo'lgan tarixi xususan uning tarkibiy qismi bo'lmish Vizantiya imperiyasining tarixini ham o'rganiladi va tadqiq qilinadi.

O'rta asrlar davri voqealarga boy katta tarixiy davr bo'lib V-XV asrlarni o'z ichiga oladi. Jahon tarixining ushbu davriy chegaralarida Yevropa, Osiyo, Afrika va Amerika mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotining notekis rivojlanishini kuzatish mumkin.

O'rta asrlar davri nafaqat Yevropada balki o'z navbatida Sharqda xususan O'rta Osiyoda ham kechgan bo'lib aynan o'sha davrlarga kelib Yurtimizning bepoyon dashtlarida hukm surgan davlatlar vujudga kelgan.

Ularga misol qilib IX asrdagi Somoniylar davlati hamda undan keyin tashkil topgan va o'z faoliyatini amalga oshirgan Qoraxoniylar xoqonligi, g'aznaviylar, saljuqiylar va nihoyat Xorazmshohlar davlatini misol keltirish mumkin. Chunki bu sulolalar Markaziy Osiyo mintaqasida hukmron bo'lib turgan davrda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalarda keng qamrovda islohotlarni amalga oshirilgan.

Yevropaning aksariyat mamlakatlarida ilk o'rta asrlar davri XI asrga qadar bo'lgan bo'lsa Vizantiyada bu davr XII asrga qadar davom etadi. Osiyo bilan solishtirganda III asrga kelib Xitoyda yer egaligiga o'tiladi bu jarayon Hindistonda esa ilk o'rta asrlar davri IV asrda bo'lgan.

Jahon tarixining mazkur davrida Yevropada olam shumul voqealar yuz bergan edi. Bu davrda sivilizatsiyalar taraqqiy etganligi va tanazulga uchrganligi ham buning isboti bo'la oladi. Rui Gonsales Klavixo o'zining "Temur saroyiga sayohat" nomli kitobida Vizantiya davlatining Amir Temur davlati bilan bo'lgan munosabatlar tarixi yoritilgan¹²⁴.

Vizantiya imperiyasining tarixini o'rganish ishlari XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida boshlangan. Tarix fanlari nomzodi N.V.Pigulevskaya o'zining. 1976-yilda Rossiyada nashr qilingan "Yaqin Sharq Vizantiya slavyanlar" nomli

¹²⁴ Руи Гонсаесс Клавиho Путешествия ко дворцу Темура Москва 1973-С 45

monografiyasida imperiyaning IV-XII asrlardagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti jahon sivilizatsiyasida tutgan o'rni uning Yaqin Sharq hamda slavyanlar bilan munosabatlari haqida ma'lumotlarni berib o'tadi¹²⁵.

Avilushina L.G. o'zining Rossiyada 2006-yilda nashr qilingan kitobida "Erta Vizantiya tarixida" cherkov partiyalariga qarshi kurash masalalari yoritilgan.¹²⁶ Imperiyaning turli viloyatlaridagi qulay shart -sharoit iqtisodiyotning muhim omillaridan biri bo'lgan O'rta Yer dengizi sohilidagi Frakiya, Makedoniya, Fessaliya va Pellapones pasttekisliklarida boshqoli don, zaytun, uzum kabi mevalar yetishtirilganligi aniqlangan.

Misr qadimdan yuksak hosilli yerlari bilan shuxrat qozongan. Kichik Osiyoning dashtlari, Suriyaning cho'llarida chorvachilik rivojlangan iqtisodiy hayotida savdo-sotiq, soliqlar, qishloq xo'jaligi katta rol o'ynagan. Bolqon yarimorolining Konstantinopol tomon pasayib borgan tog'yonbag'irlarida qirlarda o'rmon va o'tloqlarda ko'plab chorva mollari mehnatidan kamroq foydalanilgan. Davlat tarkibiga ko'p sonli shaharlari bo'lgan yerlar Misr, kichik Osiyo va Gretsiya kirgan. Shaharlarda hunarmandlar va savdogarlar mulklarga birlashganlar, sinfga mansublik burch emas balki imtiyoz edi, unga qo'shilish bir qancha shartlarga bog'liq bo'lgan.

Konstantinopolning 22 ta mulki uchun eparx (mer) tomonidan belgilangan shartlar X asrda "Eparx kitobi" farmonlar to'plamida jamlangan. Korrupsiyalashgan hukumat tizimi juda yuqori soliqlar, qul iqtisodiyoti va sud intrigalariga qaramay, Vizantiya iqtisodiyoti uzoq vaqt mobaynida Yevropada eng kuchlilardan edi. Savdo g'arbdagi barcha sobiq Rim mulklari bilan, sharqda esa Hindiston (Sosoniylar va arablar orqali) olib borilgan.

Davlat tarixining dastlabki davrida iqtisodiyotning asosini ishlab chiqarish va bojxona tuzilishi tashkil etgan. Butun Yevroosiyodagi ishlab chiqarishning 85-90 foizi (Hindiston va Xitoydan tashqari) Sharqiy Rim imperiyasi hissasiga to'g'ri keldi. Mutlaqo hamma narsa imperiyada qilingan iste'mol mahsulotlaridan (moy lampalari, qurol-yarog'lar, zirhlar, ibtidoiy liftlar, nometal ishlab chiqarish, kosmetika bilan bog'liq narsalar), hozirda dunyoning barcha muzeylarida keng namoyish etiladigan noyob buyumlargacha, shunigdek san'at asarlari: ikona, rasm va boshqalar dunyoning boshqa muzeylarida umuman kuzatilmaydi_ qayd etib o'tish lozimki, Vizantiyaning oltin puli "numisma" deb atalgan.

Vizantiyada polislarni boshqarish ishlari boy zodagonlar kauriyalar qo'lida bo'lgan. Yer egaligiga asoslangan jamiyatning yuksalib borishi bilan mayda va o'rta polislar mag'lubiyatga uchraydi. Vizantiya imperiyasining iqtisodiy taraqqiyoti keyingi davrlarda ham yanada taraqqiy etgan. Shubxasiz bunda mamlakat poytaxti. Konstantinopolning o'rni beqiyosdir.

¹²⁵ .Пигулевская Н.В. Ближний Восток, Византия, славяне. Москва., 1976-год С 50

¹²⁶ Авилушина Л.Г. Борьба церковных партий в истории Ранней Византии Москва 2006 год с 46

Mamlakatning iqtisodiy yuksalishi V-XII asrlarda ham davom etib bordi. Vizantiya imperiyasining hududida quydagi soliqlar amalda bo'lgan. Epibole (davlat solig'i), boj solig'i, pul solig'i va boshqa soliqlardir. Pul solig'i shaharliklardan boj solig'i esa savdo bilan shug'ulanadiganlardan undirilgan¹²⁷.

Har bir davlatning o'z boshqaruv ma'muriyati mavjud bo'lib u davlatning ichki va tashqi funksiyalarini bajargan. Butun o'rta asr tarixiga nazar solsak Sharqda ham G'arbda ham bunday o'zgarishlarni kuzatish mumkin.

Vizantiya imperiyasida o'ziga xos davlat boshqaruv tizimi mavjud bo'lgan. Vizantiya hukmdorlari ham Vasilevs (yunoncha qirol) nomni oldilar yangi nomni oldilar Vizantiya imperatori davlatni kuch va adolat qonun qoidalarga tayyanib boshqargan. Unga maslahat organi bo'lmish sinklit (lotincha Senat) bo'ysungan. Undan tashqari mamlakatda sud, harbiy, soliqlar, davlat amaldorlari mavjud bo'lgan shu bilan birga imperiyada pretorlar hamda armiya magistrarlari ham mavjud edi. Markazda bo'lgani kabi shaharlarda ham boshqaruv ma'muriyati bo'lgan. Bunda genikonlar katta rol o'ynaydi. Ular shaharlarda soliqlarni yig'ish, undirish qo'shin ta'minoti bilan shug'ulanganlar. Bu Sharqdagi oriz mansabiga to'g'ri keladi¹²⁸.

Vizantiya imperatorlaridan Yustinian I, Vasiliy I Makedonyalik, Aleksey I Komnin zamonlarida Vizantiya boshqaruv tizimida keng ko'lamlil islohotlarni amalga oshirilgan. Vizantiyaning hukmron sinfi o'zining vertikal harakatchanlik bilan ajralib turadi. Har doim pastdan kelgan odam hokimiyatga kirishi mumkin edi. Hamma zamonlarda davlatning xavfsizligi, chegaralarning daxlsizligi, xalqning osuda hayot kechirish masalalari umuman olganda mudofaa, huquq tartibot dolzarb masala bo'lib kelgan. Bunday vazifalarni hal etish esa avvalo o'sha davlatning qurolli kuchlari hamda maxsus xizmatlari xavfsizlik ishlari bilan shug'ulanadi. Vizantiya imperiyasining o'ziga xos xususiyati shu bo'ldiki bu uning qo'shinlari umuman harbiy tashkilotning mavjudligidadir. Vizantiya armiyasining tarkibiy qismlari quydagilardan tuzilgan edi.

¹²⁷Salimov T.O'. Jahon tarixi (V-XV asrlar)// Toshkent 2014-yil 44 bet

Pretorlar (lotincha pretor, prae-ire-oldinda bormoq so'zidan)-Qadimgi Rimda davlat mansabi. Vaqt o'qtishi bilan pretorning vazifalarida o'zgarishlar yuz bergan. Uning asosiy vakolati fuqarolik ishlari bo'yicha oliy sudlovni amalga oshirgan. Vizantiyada imperatordan keyingi o'rinda turgan.

Armiya magistrarlari-Vizantiyada harbiy mansab u hukmdordan keyingi o'rinda harbiy kuchlarga boshchilik qilgan. Bu mansab qadimgi Rim imperiyasining armiyasida ham mavjud bo'lganligi tarixiy manbalarda qayd etilgan.

Bundan tashqari tribunal vazifasini bajargan.

Genikonlar-Vizantiyada mahalliy ma'muriyat vakili ular harbiy davrda qo'shinlarga rahbarlik qilgan. jinoiy ishlar bo'yicha oliy sudlovni amalga oshirgan. Shaharlarda soliqlarni yig'gan undirgan jamoat tartibni saqlaganlar.

¹²⁸Семьенов В.Ф. История Средних Веков Москва 1973-год С 45

Oriz-saljuqiylar davrida askarlar va amaldorlarga maosh berish ishlari bilan shug'ulanadigan mansabdor. Bu mansab harbiy devon huzurida faoliyat yuritgan bo'lib harbiy qo'shinning ta'minoti bilan shug'ulangan mansabdor shaxs. Bu unvon butun o'rta asr musulmon davlatlarida faoliyat yuritgan. XVI asrlarda mavjud bo'lgan Buxoro xonligi davlat boshqaruv tizimidagi mavjud lavozimlardan biri hisoblanadi.

Otliqlar (katafraktalar), piyodalar, flot.Imperiyada qurolli kuchlarni imperator boshqargan.

Vizantiyada aholini qattiq nazoratga olingan. Imperiyaning ichki siyosatida VII-IX asrlarga kelib budparastlikka qarshi kurash boshlangan. Chunki ularda xristianlik dini bo'lgani bilan,diniy ishlarni patriarx boshqargan. Davlat boshliqlari xalqning isyonlarini bostirish uchun ham foydalanganlar Makedoniyalik Vasiliy I dan Aleksey I Komningacha (867-1081-yillar)imperatorlar hukmronligi davri katta madaniy ahamiyatga ega edi.Tarixning ushbu davrining muhim xususiyatlari Vizantiyaning yuqori darajada yuksalishi va uning madaniy missiyasining tarqalishidir,janubi-sharqiy Yevropa Mashhur Vizantiyaliklar Kiril va Mefodiy ishi orqali yaratilgan kiril alifbosi slavyanlar tomonidan qabul qilindi.Bu Vizantiya sivilizatsiyasining bir isboti hisoblanadi.

Imperiyada tibbiyot, falsafa, huquqshunoslik yaxshi taraqqiy etgan. Vizantiya madaniyati din bilan uzviy bog'liq imperator va uning oilasi tasvirlangan go'zal piktogramma va mozaikalar ibodatxonalarining asosiy bezagiga aylangan edi.Keyinchalik ba'zilari avliyolar sifatida kanonizatsiya qilindi va sobiq hukmdorlar topinadigan ikonalariga aylandi.

Arxitektura-o'ziga xos uslubi bilan ajralib turardi.Yuqorida aytib o'tilganidek Konstantinopolning va butun Vizantiyaning ramzi Ayasofiya edi. Ma'abad shunchalik go'zal va mahobatli ediki shaharga kelayotgan ko'plab elchilar o'zlarini zavqlarini tiya olmadilar. Shuni takidlash lozimki shahar qulaganidan so'ng.Imperiyaning madaniyati G'arb va Sharqning ko'plab keyingi mamlakatlariga ta'sir qildi. Glagolit alifbosi -slavyan alifbosini vizantiyaliklar yaratgan.

Vizantiya fani antik davr bilan uzviy bog'liq edi.O'sha davr yozuvchilarning ko'plab asarlari qadimgi yunon olimlari va faylasuflarining asarlari asosida yaratilgan. Tibbiyot alohida muvaffaqiyatlarga erishdi va hatto arab tabiblari ham o'z ishlarida Vizantiya asarlaridan foydalandilar.

Barcha zamonlarda jumladan o'rta asrlarda ham tashqi siyosat va diplomatiya davlat uchun ahamiyatli o'ringa ega bo'lib kelgan.Davlat boshliqlaridan yaxshi qobilyatni va mohir diplomat bo'lishni talab qiladi.Hali o'rta asrlardanoq davlatlar o'rtasida e'chilik aloqalarining rivojlanganligini hisobga olsak elchilar o'sha davrlarda ham mavjud edi.Vizantiya imperiyasining asosiy harbiy raqiblari quydagilardir: varvarlar (slavyanlar, ostgotlar,vestgotlar, vandallar), Arab xalifaligi, Kiyev Rusi, saljuqiylar turklar, usmonli turklar¹²⁹.

¹²⁹.Херрин Д.Ж.Жизнь Средневековой империй Москва//,2005-год С 56

Vizantiya imperiyasining Kiyev Rusi bilan diplomatik munosabatlarida qarindoshlik ko'zga tashlanadi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha Vizantiya imperatori Konstantin Monomax Kiyev Rusi knyazi Vladimirga o'z qizini turmushga beradi. Shu bilan birga shart ham qo'yadi. Shunga rozi bo'lgan knyaz Vladimir qaynotasining ismini oladi va tarixda Vladimir Monomax nomi bilan kiradi. X-XII asrlarda ham Vizantiya bilan Kiyev Rusi o'rtasida munosabatlari davom etgan.¹³⁰

Xattoki turklarning kutilayotgan hujumlarini oldini olish va mudofaa bo'yicha bitimlar ham imzolangan edi. Shu bilan birga Vizantiya imperiyasi O'rta va Markaziy Osiyo bilan aloqalarni o'rnata boshlaydi. Bu imperiyaning O'sha davrda mavjud bo'lgan yirik imperiya bo'lmish Saljuqiylar davlatining (1038-1308-yillar) tobora orta borayotgan xavfi butun xristian olamini xususan Vizantiyani birlashishga da'vat etdi. Tarixda bu voqealar "Vizantiya Saljuqiy urushi" nomi bilan kirdi. Buning natijasida Vizantiya O'rtayer dengizini ham boy berdi.

Mamlakat hukmdori Roman IV Diogen zudlik bilan himoya choralari ko'ra boshladi. Shaharlarning mudofaa devorlari qaytadan tuzatildi. Qo'shinlar kuchaytirildi. Saljuqiylar sultoni fohirlarning otasi Alp Arslon bu paytga kelib Halap shahrini bosib olgan edi. Vizantiya imperatorining 100 ming qo'shin bilan yo'lga tushganidan habar topgach u ham qo'shinlarini shaylay boshladi. 1071-yilning 26-avgust kuni erta tongda sulton qo'shinlari hamda vizantiyaliklarning armiyasi bir biriga qarama qarshi joylashdilar. Jang arafasidagi ikki tomon qo'shinlari joylashuviga nazar solsak.

Vizantiya qo'shinlari markazida imperator Roman IV Dogen, o'ng qanotda kapadokiyalik qo'mondon Berenius, so'l qanotda esa general Alyetes joylashdilar. Ularning yonida zaxira qo'shin ham joylashgan. Saljuqiylarda esa qo'shin ikki qismga ya'nikim otlq va piyoda qo'shinlarga ajralganini hisobga olinsa ularda qo'shin markazida sulton Alp Arslon

o'ng qanotda Afshinbey chap qanotda Sulaymonshoh lashkarlari, zaxirada Ortiqbey boshliq 10000 otlq joylashgan edi. Saljuqiylar davlati armiyasining e'tiborli tomoni bu ularda chegaralarni qo'riqlaydigan mutajaniylar ya'ni chegara qo'shinlari mavjudligida ko'rishimiz mumkin¹³¹.

Bundan tashqari saljuqiylarda armiya tizimida sudlovni amalga oshiradigan alohida qo'shin qozilari (qoziiy skar) ham mavjud bo'lgan bo'lib ular bevosita harbiy xizmatchilarga aloqador ishlarni hal qilgan. Harbiy xizmatchilar intzomga rioya qilmaganda yoki Vatanga xoinlik qilgan taqdirda ularga qozi askar tomonidan jazo choralari qo'llanilgan.

Qozi askar (qozi urdu)-musulmon Sharqi davlatlarida harbiy xizmatdagilarning qozisi ya'nikim sudyasi hisoblanadi. Bu mansab egalari qo'shinda sudlov ishlarini amalga oshirish bilan birga qo'shinning ma'naviy ahvoliga ham javobgar bo'lgan. Oliy hukmdor

¹³⁰ Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы Москва 1956-год- С 56

¹³¹. Sharopov A Jahon tarixi universal qo'llanma. //Toshkent Akademyashr, 2013-yil 45-bet

harbiy safarga otlanganida unga hamroh bo'lib o'z vazifasiga kiradigan ishlar bo'yicha davlat boshlig'iga shaxsan o'zi hisobot topshirgan.

Bu mansab butun o'rta asr sharqida mavjud bo'lib kelgan.

Vizantiya imperiyasi bular bilan qanoat qilib qolmasdan O'rta va Markaziy Osiyoda joylashgan davlatlar bilan ham diplomatik aloqalar qila boshlagan.

Bu imperiyaning Xorazmshohlar davlati hamda Amir Temur saltanati bilan savdo-iqtisodiy, madaniy aloqalarida kuzatamiz. Bundan albatta siyosiy maqsad ko'zlangan edi.

Shunday qilib Vizantiya (Sharqiy Rim imperiyasi) uzoq umr ko'rdi. Lekin imperiyadagi nizolar, bosqinlar, urushlar asta-sekin imperiyani yemira boshlagan, oxir oqibatda Vizantiya imperiyasi 1453-yilning 29-may kuni Usmonli sultoni Murod II ning o'g'li Mehmed II Fotih tomonidan bosib olindi. Vizantiyaning so'ngi imperatori Konstantin XI Dragash qo'lida qurol bilan shaharni himoya qilayotgan paytda halok bo'ldi. Birgina Konstantinopol 60 000 kishilik aholisi bo'lib turklarga qarshi kurashda 5000 kishilik muntazam armiya 25 yo'llanma askarni maydonga tushirgan. Shunga qaramay Vizantiyada gumanizm g'oyalari paydo bo'lgan. Mamlakatda nima bo'lganda ham Vizantiya imperiyasi o'zini yo'qotib qo'ygani yo'q u yerda siyosiy -huquqiy ta'limotlar jadal rivojlanib borgan.

Vizantiya imperiyasi Aleksey I Komnin davriga kelib ancha rivojlana borgan.

Bu imperator saljuqiy qo'shinlarini bir nechta janglarda mag'lubiyatga uchratdi.

Aleksey Komnin harbiy sohada islohotlar o'tkazib armiya va flotni kuchaytirdi.

Uning avlodlari Ioan II Komnin ham bu ishlarni davom ettirdi.

Lekin bu muvaffaqiyatlar uzoqqa cho'zilmadi. 1176-yilda vizantiyaliklar Mirikelfalonda saljuqiylardan mag'lubiyatga uchradilar.

Vizantiyaning IX-XII asrlardagi ichki va tashqi siyosati bir nechta davlatlar bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarda ko'rinadi. Bu esa o'sha davlatlarning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayotiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmagan.

Vizantiya haqidagi ilmiy adabiyotlar o'zining qiziqarliligi va badiyligi bilan dunyoni xususan tarixchi olimlar, huquqshunoslarni lol qoldirib kelmoqda. Bunda esa tarixchilarning o'rni kattadir.

Vizantiya imperiyasining jahon sivilizatsiyasida ham o'rni beqiyosdir.

Vizantiya imperiyasi hukmdorlarining sulolalari quydagilardir:

Konstantin sulolasi (306-337-yy), Feodosiy sulolasi (364-457-yy)

She'rlar sulolasi (457-518-yy), Yustinianlar sulolasi (518-602-yy),

Gerakliy sulolasi (610-717-yy), Isaurian sulolasi (717-802-yy)

Nikeforlar sulolasi (802-820-yy) Frigiylar sulolasi (820-866-yy)

Makedoniya sulolasi (866-1059-yy), Duk sulolasi (1059-1081-yy)

Komninos sulolasi (1081-1185-yy), Farishtalar sulolasi (1185-1204-yy)

Paleologlar sulolasi (1259-1453-yy)¹³².

Bu sulolalarning hukmdorlari davrida Vizantiya imperiyasining ichki va tashqi siyosatida keskin o'zgarishlarni kuzatish mumkin. Vizantiya imperiyasi jahon tarixida, Yevropa sivilizatsiyasi tizimida o'zining o'rniga ega bo'lgan. Lekin uning taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar bo'lgan. Ularning sirasiga nizolar, bosqinlar, urushlarni kiritish mumkin.

Har bir davlatning o'zining qonunchiligi mavjuddir. Qaysi bir davlatda qonun ustuvor bo'lsa o'sha yerda taraqqiyot mavjud bo'ladi. IX asr boshlarida Vizantiyada hali mustahkam markazlashgan adliya tizimini kuzatilmagan. Sharqda xususan Markaziy Osiyoda esa o'sha davrlardan o'q davlatni oliy hukmdor boshqargani holda muhim davlat ishlarini hal qilish uchun qurultoy chaqirilgan, ijroiya ishlarini bosh vazir boshliq vazorat (vazirlar kengashi) tomonidan amalga oshirilgan. Qonunchilik ishlari umuman olganda sud hokimiyatini qozilar tomonidan boshqarilgan. Davlat boshlig'ining ozi ikki muhim masalada hukm chiqarishi mumkin bo'lgan. 1. Fuqaroviy 2. Harbiy. Agar Markaziy Osiyoda ikkinchi uyg'onish davri XIV-XV asrlarga to'g'ri kelsa Vizantiyada ham o'ziga xos bo'lgan sivilizatsiya mavjud bo'lgan.

Vizantiya imperiyasida vazirlik bo'lmagan edi. Keyinchalik esa 1402-1438-yillarda imperiyada o'ziga xos bo'lgan devonxona paydo bo'lgan. Vaziri a'zam-ulug' vazir ijroiya hokimiyati boshlig'i, saljuqiylar davlatida sultondan keyin 2-o'rinda turgan. U mamlakatdagi barcha sohalarni xususan moliya, xo'jalik, adliya, harbiy sohalarni boshqargan va nazorat qilgan. Davlatdagi barcha ijro hokimiyati uning qo'lida bo'lgan.

Saljuqiylar davrida va undan keyingi zamonlarda qozilarni sulton tomonidan tayyin qilingan va ishdan olib tashlangan. Bu sharqqa xos bo'lgan taraqqiyotdir.

Vizantiyada ham o'ziga xos bo'lgan renesansni kuzatamiz. Imperiyaning tarixini hozirda ham tarixchilar, huquqshunoslar tomonidan o'rganib borilmoqda.

Bu haqida yuqoridagi ma'lumotlardan bilib olindi. Shunday qilib IV-XII asrlar davomida. Masalan Sharqda xususan O'rta Osiyoda hali o'sha davrlardan mamlakatni hukmdorlar boshqargan bo'lsada ijroiya hokimiyatni vazirlar tomonidan amalga oshirilgan. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha o'sha zamonlarda mavjud bo'lgan musulmon davlatlarida muhtasiblik, qozilik mushriflik xizmatlari tashkil topib shakllangan, taraqqiy etgan.

O'rta asr turkiy islom davlatlarida adliya tashkiloti ikkiga yani shariat sudi (qozilar) hamda urf-odatga muvofiq hukm chiqaradigan sud tizimlariga bo'lingan.

Jinoyat ishlari qozi boshliq sudda, davlat arkoning ishlari vazir boshliq devonda ko'rilgan. Zaruriy paytlarda hattoki hukmdor boshliq mazolim devoni oliy sud vazifasini bajargan. Xorazmshohlar davlatining timsolida oladigan bo'lsak mazkur davlatda butun sudlovni aqza ul quzzot boshqargan. IV-XII asrlar Vizantiya imperiyasining ilk davri hisoblansa XIII-XV asrlar Vizantiya imperiyasining so'ngi taraqqiy etgan davri hisoblanadi.

Vizantiya imperiyasining tarixini o'rganish borasida hozirda ham ilmiy izlanishlar davom etib kelmoqda. Bu o'rinda Astaxova N.V o'zining "Erta Vizantiya tarixida cherkov

partiyalariga qarshi kurash" asarida Vizantiyada cherkov partiyalariga qarshi kurash haqida ma'lumotlar berilgan.

A.P.Kajdan o'zining "Vizantiya adabiyoti tarixi" nomli asarida Vizantiya imperiyasida 850-1000-yillarda adabiyotning taraqqiy etishi haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Vizantiya tarixini o'rganib chiqishda Prokopiy Kesariykiy, Sh.O'ljayevalarning ham xizmatlari beqiyosdir¹³³. Makarov D.A o'zining "Vizantiya davlatchiligi tarixi bo'yicha manbalar" nomli kitobida ham Vizantiya imperiyasida davlatchilikning paydo bo'lishi, qonunchiligi haqida qimmatli ma'lumotlarni berib o'tilgan.

Shunday qilib IV-XV asrlarda mavjud bo'lgan Vizantiya imperiyasi 1058 yil umr ko'rib jahon davlatchiligida, madaniyatida o'z o'rniga ega bo'lgan. Lekin uning inqiroziga sabab bo'lgan bir qancha omillar bor. Ular quydagilardir: nizolar, bosqinchilik yurishlari, urushlar va boshqalardir.

¹³³ Астахова Н.В Борьба церковных партий в истории ранней Византии Москва 2008 _С 56